

УДК 341.96

Рева Аліна Олексіївна –

студентка факультету господарського права
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Alina O. Reva –

student of Economic Law Faculty,
Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv, Ukraine
(77 Pushkinska St., Kharkiv, 61024, Ukraine)

Григор'єв Віталій Ігорович –

студент факультету господарського права
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Vitalii I. Hryhoriev –

student of Economic Law Faculty,
Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv, Ukraine
(77 Pushkinska St., Kharkiv, 61024, Ukraine)

Поняття та види договорів з використанням хмарних технологій у міжнародному приватному праві

Автори аналізують положення українського та зарубіжного законодавства, визначають міжнародно-правові стандарти у сфері надання «хмарних технологій», аналізують «угоди про використання» загальновідомих світових брендів, таких як Apple, Google, Microsoft тощо. У цій науковій статті основна увага присвячена поняттю та видам міжнародного договору з використанням хмарних послуг, а також суміжним питанням: сторонам договору; місцю; часу його укладання; права, що застосовується до таких правовідносин тощо. Автори висвітлюють різні типи та види постачальників хмарних послуг; сервіси, які використовуються відповідними суб'єктами права; класифікації «хмар»; види міжнародних договорів, що укладаються в залежності від типу провайдерів та обсягу наданих послуг тощо.

Ключові слова: хмарні технології, хмарні послуги, типи хмарних постачальників, міжнародний договір з використанням хмарних технологій.

Авторы анализируют положения украинского и зарубежного законодательства, определяют международно-правовые стандарты в сфере предоставления «облачных» технологий, анализируют «соглашения про использование» общеизвестных мировых брендов, таких как Apple, Google, Microsoft и т. д. В этой научной статье основное внимание уделено понятию и видам международного договора с использованием «облачных» услуг, а также смежным вопросам: сторонам договора; месту; времени его заключения; права, что применяется к таким правоотношениям и т.д. Авторы освещают разные типы и виды поставщиков «облачных» услуг; сервисы, которые используются соответствующими субъектами права; классификации «облаков»; виды международных договоров, что заключаются в зависимости от типа провайдеров и объема предоставленных услуг и т. д.

Ключевые слова: облачные технологии, облачные услуги, типы облачных поставщиков, международный договор по использованию облачных технологий.

A.O. Reva, V.I. Hryhoriev The Concept and Types of Contracts Using Cloud Technologies in Private International Law

Information technology has become an integral part of modern society and undoubtedly makes life easier for companies, public authorities and ordinary citizens. As the scientific and information breakthrough de-

velops rapidly in many areas (commercial, private, educational, etc.), many legitimate legal issues related to the use of cloud technologies are increasingly emerging.

The purpose of the article is to reveal the essence of international agreements in the field of cloud technology. This topic is considered from the point of view of private international law, as the relations arising from the use of cloud technologies, as a rule, have an international private law character due to the different nationalities of the parties.

The authors analyze the provisions of Ukrainian and foreign legislation, determine international legal standards in the field of cloud technology, and analyze “agreements on the use” of well-known global brands such as Apple, Google, Microsoft and more. This scientific article focuses on the concept and types of international agreements using cloud services, as well as related issues: the parties to the agreement, place, time of its conclusion, the law applicable to such legal relations and more. Such agreements do not have a universal legal definition, so different international organizations and companies use their own definitions. There are several standards in the world in this area, both international and regional. On the one hand, it helps to improve and perfect this area, on the other hand - there is a saturation of relations in the field of "cloud" technologies with various documents and standards.

The authors cover different types of cloud service providers, such as software as a service (SaaS), platform as a service (PaaS), and infrastructure as a service (IaaS); services used by the relevant legal entities; classifications of “clouds” (public, private, community and hybrid); types of international agreements concluded depending on the type of providers and the volume of services provided, etc. The procedure for concluding an electronic contract is also determined.

Keywords: *cloud technologies, cloud services, types of cloud suppliers, international agreement on the use of cloud technologies.*

Постановка проблеми. Із розвитком «хмарних» технологій виникає необхідність у правовому обґрунтуванні та закріпленні правових норм, що встановлюватиме та регулюватиме можливість укладання договорів на використання хмарних технологій. Оскільки у вітчизняній законодавчій базі відсутні нормативно-правові акти та змістовні наукові дослідження, вважаємо за потрібне висвітлення цієї теми. Важливим є адаптування іноземних нормативних положень та положень договорів для українського споживача та створення відповідного підґрунтя на вітчизняному законодавчому рівні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Така тема майже не висвітлювалася вітчизняними науковцями, на відміну від російських вчених – Дівіцького А.С., Жиліна А.В., Козачка А.О., Нестерової А.І., Савельєва А.І. Фундаментальною та основоположною базою дослідження вказаної проблематики також є праці зарубіжних науковців – Гамалелдін А., Гранс Т., Джеффордс Дж., Крігер М., Круз К., Мелансон Р., Мелл П., Міллард К. та ін.

Невирішені раніше проблеми. У вітчизняній та міжнародній системі права відсутній єдиний нормативний акт, який би

визначав комплексно поняття «хмарних» технологій та правовий режим договорів з використання «хмарних» технологій (щодо предмету договору, відповідальності сторін, сфери використання, термінології тощо).

Метою статті є розкриття сутності міжнародних договорів у сфері використання хмарних технологій. Ця тема розглядається з точки зору міжнародного приватного права, оскільки відносини, що виникають з приводу використання хмарних технологій, як правило, мають міжнародний приватно-правовий характер через різну національну належність сторін.

Виклад основного матеріалу. Найвпливовіші світові бренди, такі як Google, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft та інші, використовують так звані «хмарні технології». Вони прагнуть споживання своїх ІТ-послуг найбільш економічно вигідним способом, тому зростає інтерес до вибору широкого спектру послуг (наприклад, обчислювальної потужності, зберігання даних та бізнес-додатків) із «хмарин», а не від локального обладнання. Це допомагає їм розробляти свої продукти та надавати послуги, використовуючи такі переваги «хмарного обчислення» як еластичність, економічність, універсальність і швидкість.

Укомплексно поняття хмарних технологій та правовий режим договорів з використання хмарних технологій системі міжнародного права відсутній єдиний міжнародний акт, який би визначав й (щодо предмету договору, відповідальності сторін, сфери використання, термінології тощо). Тому можемо звернутись за допомогою до організацій та органів, які розробляють нормативно-правові документи у сфері хмарних технологій. Вони створюють міжнародні стандарти і мають наступну ієрархію рівнів:

1. Міжнародний (ISO/IEC);
2. Міждержавний (форуми і консорціуми (Cisco, CSA);
3. Регіональний (європейські органи ETSI, CEN / CENELEC);
4. Національний (закони та державні стандарти, відомчі нормативні документи, керівництва, інструкції, наприклад: NIST)[9, 171].

Однак, багатоманітність різних правил у сфері хмарних технологій не завжди позитивна тенденція. Наявність такої кількості організацій та стандартів, які вони виробляють, тягне за собою їх неузгодженість та дублювання. Це, у свою чергу, ускладнює сприйняття алгоритму роботи з «cloud computing» для провайдерів та користувачів. Вважаємо, що правове регулювання «хмарних» сервісів потребує уніфікації на міжнародному рівні, щоб працювати з вищезгаданими технологіями було набагато простіше.

Ця тема розглядається з точки зору міжнародного приватного права, оскільки відносини, що виникають з підстав надання хмарних послуг є приватноправовими. Вважаємо за потрібне охарактеризувати ці відносини через визначення іноземного елемента.

Оскільки для розуміння такого елемента достатньо хоча б однієї підстави, зазначеної у Законі України «Про міжнародне приватне право», то звертаємо увагу на положення статті 1, де вказано, що хоча б один учасник правовідносин має бути громадянином України, який проживає за межами України, іноземцем, особою без громадянства або іноземною юридичною особою [1]. У цьому випадку слід зазначити, що стаття регулює відносини, у яких однією зі сторін є компанія, яка надає послуги,

та яка знаходиться на території іншої держави. Відносини щодо надання хмарних послуг, які виникають між сторонами, які знаходяться на території однієї країни, не є приватноправовими, та не регулюються міжнародним приватним правом.

«Хмарний сервіс», як поняття, є похідним від англійського терміна «cloud computing» (хмарні обчислення). Національний інститут стандартизації та технологій США розробив визначення такого терміну, щонабуло загальноосвітнього використання. Відповідно до визначення американського інституту під «хмарним обчисленням» слід розуміти модель надання зручного мережевого доступу в режимі «на вимогу» до колективно використовуваного набору конфігурованих обчислювальних ресурсів (наприклад, мереж, серверів, сховищ даних, додатків або сервісів), які можуть бути оперативним задіяні і вивільнені при мінімальній взаємодії з постачальником послуги і мінімальних власних управлінських зусиллях[24, 2].

У 2013 р. професор права Гарвардського університету Урс Гассер та Девід Р. О'Брайен визначили поняття «хмарні технології» як «загальний термін нової тенденції, у якому багато аспектів обчислювальної техніки, таких як обробка, збір, зберігання та аналіз інформації, перейшли з локалізованих систем (тобто персональних комп'ютерів та робочих станцій) до спільних віддалених систем (тобто серверів та інфраструктури, доступ до яких здійснюється через мережу Інтернет)» [28, 25].

Ксат Круз, онлайн-редактор журналу «Cloud Times» визначив хмарні технології простіше – як «будь-який тип обчислень, який можна здійснювати віддалено через мережу Інтернет, а не локально» [18].

Можемо зробити висновок, що доволі важко надати чітке та стандартизоване визначення вищенаведеному поняттю, оскільки існує багато варіацій через постійну змінність та розвиток таких технологій.

Використання та залучення «хмарних» сервісів до роботи с клієнтами надає багато переваг. Так, на думку А. І. Савельєва [11, 65], такі сервіси економічно та технічно вигідні, а саме:

1. За рахунок їх впровадження можна досягти скорочення витрат на утримання ІТ-

інфраструктури. Не потрібно більше купувати сервери, оплачувати діяльність системних адміністраторів. Тобто фінансовий чинник використання такої технології більш вигідний. Можливість використання «хмарних» сервісів допомагає підприємству уникнути фінансових ризиків, якщо якийсь з проектів стане невдалим. Слід додати, що ресурси, які використовувало підприємство, повернуться до провайдера. За словами автора, у такому випадку досягається максимальна ефективність: споживач отримує можливість користуватися «хмарним сервісом» у тому обсягу, який йому потрібен, та оплатою по факту споживання, а провайдер – об'єднує розрізнені ресурси в пули з їх завантаженням, близьким до 100%.

2. Другою позитивною ознакою використання «хмарних сервісів» є їх доступність та мобільність. Клієнт такого сервісу не обмежений своїм робочим місцем, і тепер може користуватися функціями цієї технології у будь-який час та з місця, де є Інтернет-сполучення, використовуючи при цьому синхронізацію між своїми пристроями. Така можливість надає переваги дистанційного управління справами або навіть навчання. Це визначається тим, що сервіси та користувачі можуть бути розташовані у будь-яких країнах, що породжує велику кількість правових питань та колізій.

У звітних матеріалах компанії Gartner хмарні технології були названі «черговим суперконцептом серед інформаційно-комунікаційних технологій, на який покладено надзвичайні сподівання»[29].

Задля більшого розуміння правового режиму договорів на використання хмарних технологій, вважаємо за доцільне охарактеризувати класифікацію «хмар», види договорів, що укладаються в залежності від типу провайдерів та обсягу наданих послуг, а також суб'єктів.

В залежності від потреб користувача «хмари» поділяються на такі види:

1. Публічна «хмара» (англ. public cloud) – до цієї суспільної хмари може отримати доступ будь-який абонент, який має доступ до Інтернету та «хмарного» середовища.

2. Приватна «хмара» (англ. private cloud) – тип «хмари», який встановлюється для певної

групи (організації) та обмежує доступ тільки для цієї групи.

3. «Хмара» спільноти (англ. community cloud) – тип «хмари», що ділиться між двома або більше організаціями, які мають схожі вимоги до хмар.

4. Гібридна «хмара» (англ. hybrid cloud) – у свою чергу, є по суті поєднанням принаймні двох зазначених вище «хмар», як комбінування державних, приватних чи громадських[21, 2].

Наступною важливою характеристикою є типи провайдерів, що надають свої послуги на базі різних платформ. Кожен провайдер виконує певну функцію, надаючи користувачам більший або менший контроль над своєю «хмарою» залежно від типу. Обираючи провайдера, необхідно порівнювати власні потреби з послугами, які надаються, тому що від цього залежить обсяг контролю над інформацією, кількість місця для зберігання, види ресурсів тощо. Існує три типи хмарних постачальників: програмне забезпечення як послуга (SaaS), платформа як послуга (PaaS) та інфраструктура як послуга (IaaS).

Програмне забезпечення як послуга (SaaS) пропонує користувачам простіший спосіб отримати доступ до багатьох стандартних бізнес додатків та послуг, дозволяючи користувачам отримати доступ до програм через мережу Інтернет; немає необхідності встановлювати та запускати спеціальне програмне забезпечення на комп'ютері. Також немає потреби купувати програмне забезпечення, оскільки здійснюється лише плата за користування.

Однією з найбільших переваг SaaS є те, що користувач може отримати доступ до своєї роботи та послуг з будь-якої точки світу, де можливо приєднатися до мережі Інтернет. Прикладами SaaS є Gmail від Google, Microsoft Office Live тощо.

Платформа як послуга (PaaS) – це категорія хмарних обчислень, яка забезпечує функціонування платформи, що дозволяє клієнтам розробляти, запускати й керувати програмами без складнощів побудови та обслуговування інфраструктури. Як правило, це пов'язано з розробкою та запуском програми. Споживач не керує та не контролює базову хмару, але має контроль над власними розгорнутими програмами[20, с. 3]. На сьогодні прикладами провайдерів PaaS є Google App

Engine, Amazon EC2 та платформа Microsoft Azure.

Інфраструктура як послуга (IaaS) відома тим, що забезпечує обчислювальну та сховищну інфраструктуру в централізованій, прозорій службі розташування [17, с. 3]. Інфраструктура, що надається, включає зберігання серверів, пропускну здатність та мережеве обладнання, а також програмне забезпечення, яке контролює використання та дозволяє користувачеві платити лише за те, що він використовує. Споживач не керує та не контролює базову хмарну інфраструктуру, але має контроль над операційними системами, сховищем, розгорнутими програмами. Прикладами IaaS є Go Grid's Serve Path та Amazon Elastic Compute Cloud (EC2).

Важливо зазначити, що в залежності від провайдера, користувач може отримати більше чи менше контролю над тим, що він може робити в просторі хмари. Тобто хмарний провайдер має менший контроль у системі IaaS, і, відповідно, найбільший із угодою SaaS

На нашу думку, в Україні існує проблема з використанням «хмарних сервісів», яка полягає у тому, що залишається невирішеним наступне питання: користування хмарним сервісом – це послуга чи товар?

Пропонуємо провести аналіз таких сервісів як PaaS та IaaS через призму SaaS, оскільки в ньому використовуються такі ж програмні компоненти, зокрема системне програмне забезпечення, операційна система тощо.

Таку угоду як SaaS можливо розглядати у трьох аспектах:

1. Оренду комп'ютерної програми.
2. Надання ліцензії на використання такої програми.
3. Надання послуги доступу для користування комп'ютерною програмою.

Відповідно до п.10, ч. 3 ст. 15 ЗУ «Про авторське право та суміжні права» автор такого об'єкту інтелектуальної власності як комп'ютерна програма має виключне право здавати в комерційний прокат або найм комп'ютерну програму шляхом першого продажу, відчуження іншим способом оригіналу або примірників [2]. Випадок з включенням до цього переліку примірника твору заслуговує на увагу, оскільки у розумінні ЗУ «Про авторське

право та суміжні права» примірник твору – це копія твору, виконана у будь-якій матеріальній формі [2]. Тобто, у вищенаведеному положенні зазначено правочин щодо надання у володіння та користування матеріального носія, що, по суті, суперечить поняттю «хмарних» сервісів, які розміщені в мережі Інтернет.

Однак, Верховний Суд Німеччини ще у 2006 році ухвалив рішення стосовно договору на віддалене надання доступу до бухгалтерського програмного забезпечення. Відповідно до рішення контракт є змішаним, хоча надання доступу до програмного забезпечення повинно регулюватися нормами договору оренди, але до обов'язків щодо резервного копіювання, навчання, зв'язку з гарячою лінією повинні застосовуватися норми договору про надання послуг. Суд зазначив, що предметом договору оренди є річ, а програмне забезпечення для нормального функціонування закріплене на матеріальному носії; хоча користувач не володіє річчю, це не є перепорою договору найму, оскільки ключовим фактором є надання користування об'єктом через мережу Інтернет [30].

Ліцензійний підхід до контракту SaaS ґрунтується на тому, що по-перше, комп'ютерна програма є об'єктом авторського права; по-друге, ч.2 ст. 15 ЗУ «Про авторське право та суміжні права» передбачає дозвіл іншій особі, яка володіє авторським правом, використовувати твір у будь-якій формі і будь-яким способом [2]. Однак, якщо клієнт послуги SaaS для користування сервісом заходить на його сайт, де присутні елементи програмного забезпечення, то можна припустити, що йому знов треба укласти ліцензійний договір. Слід зазначити, що відтворення у розумінні ЗУ «Про авторське право та суміжні права» – це виготовлення одного або більше примірників твору в будь-якій матеріальній формі, а також їх запис для тимчасового чи постійного зберігання в електронній (у тому числі цифровій), оптичній або іншій формі, яку може зчитувати комп'ютер. Положення ст. 21 ЗУ «Про авторське право та суміжні права» містить вичерпний перелік вільного використання творів, до якого не входить тимчасовий запис [2].

Однак, якщо розглядати європейську практику тимчасового відтворення програмного

забезпечення на носії споживача, то вона відтворює інший погляд. Європейський Суд Справедливості у рішенні C-360/13 [31] зазначив, що не повинно бути підстав вимагати від споживача отримати ще один дозвіл від володільця, щоб знову скористатися твором. Отже, на думку Суду, копії зроблені користувачами, не вимагають повторного дозволу. На відміну від українського, російське законодавство не відносить тимчасовий запис до відтворення (п. 1 ч. 2 ст. 1270 ЦК РФ) [8].

У США користування SaaS може визначатися через договір надання послуг або ліцензійний договір. Вибір між цими двома угодами залежить від правозастосовних органів окремих штатів, а також податкового законодавства. Зокрема, у штаті Вашингтон SaaS розглядають як договір надання немайнових прав програмного забезпечення, на який встановлено податок з продаж [22, с. 6].

У штаті Флорида такий сервіс розглядають як послугу, яка не має матеріального вираження, а тому не оподатковується [23, с. 875].

Також провайдер може обирати між ліцензією та договором надання послуг, виходячи з маркетингових або інших поглядів. Наприклад, якщо розпочато процедуру банкрутства, ліцензіат може зберегти право користування програмою [19, с. 21].

У російській практиці користування «хмарними» сервісами прийнято використовувати модель ліцензійного договору. Як зазначає А.І. Савельєв, це відбувається тому, що російський бізнес хоче уникнути додаткових податкових навантажень [11, с. 68].

Розгляд SaaS у аспекті договору про надання послуг вбачається більш слушним, оскільки відповідає його сутності. Так, наприклад, з користувача стягується плата за фактично спожитий обсяг. Цивільний кодекс України не містить загальних норм, які б визначали якість наданих послуг, тому залишає це питання на розсуд сторін. При користуванні «хмарними» сервісами користувач підписує договір про рівень надання послуг (англ. SLA – servicelevelagreement), що підтверджує модель договору про надання послуг. Підтримує таку думку й французька судова практика. Зокрема, у рішенні від 20 листопада 2012 року Верховний суд м. Нантер визнав договір про надання

програмного забезпечення на управління базою даних у віддаленому режимі як надання послуг [30].

Однак, на нашу думку, використовувати SaaS як сервіс зберігання даних на території України майже неможливо, оскільки законодавець у ст. 903 ЦКУ обмежує об'єктний склад договору зберігання матеріальними речами, а використання «хмарного» сервісу передбачає зберігання даних [5].

У вітчизняному та іноземному праві відсутнє визначення природи договорів у сфері «хмарних технологій» та у кожному окремому випадку укладення та правове регулювання відбувається неоднозначно. Це, у свою чергу, породжує проблему правової кваліфікації таких договорів та визначення їх суб'єктного складу. Перешкодою для вирішення зазначеної проблеми є відсутність чіткої дефініції поняття «хмарних» сервісів.

Як зазначає Нестерова А. І., існують три групи суб'єктів, які беруть участь у відносинах з використання «хмарних» сервісів, а саме: провайдер, користувач та партнер хмарного сервісу. [10, с. 12]

При аналізі суб'єктів слід виокремити моделі правовідносин, які виникають при користуванні «хмарними» технологіями:

1. Відносини між провайдером «хмарного сервісу» і користувачем.

2. Між автором і (або) іншим правовласником результатів інтелектуальної діяльності (далі – РІД), які розповсюджуються при використанні «хмарних» технологій будь-якого типу, та користувачем «хмарного» сервісу.

3. Між автором і (або) іншим правовласником результатів інтелектуальної діяльності, які є невід'ємною частиною хмарної інфраструктури, та користувачем.

4. Між автором і (або) іншим правовласником результатів інтелектуальної діяльності, які є невід'ємною частиною хмарної інфраструктури, та провайдером сервісу [10, с. 13].

У першу чергу слід розглянути відносини, що виникають між провайдером хмарних технологій та користувачем таких послуг. У такому випадку користувачами можуть бути як фізичні особи, так і великі корпорації (у тому числі державні органи, які

замовляють платформи задля надання державних послуг населенню). 16 червня 2020 року Верховна Рада України в першому читанні прийняла проект Закону «Про хмарні послуги» №2655 від 20.12.2019 [7], який встановлює регулювання правових відносин, що виникають при наданні хмарних послуг та визначає особливості використання хмарних послуг органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування тощо і визначає таких користувачів як «публічний користувач хмарних послуг». Тобто, зазначений проект Закону встановлює правовий режим регулювання відносин у сфері хмарних технологій лише для публічного сектору, а не для інших суб'єктів (у т.ч. фізичних осіб).

У переважній більшості відносини між провайдером та користувачем регулюються договорами. Слід зазначити, що більшість провайдерів хмарних сервісів, регулюють свої відносини з клієнтами за допомогою моделі договору «click-through», тобто договорами стандартної форми, без можливості внесення змін, тобто шляхом т. зв. «підписки». Положення такого договору включають спеціальні умови, такі як політика конфіденційності і захисту даних, які можуть бути невідповідними для користувача, а іноді й не мати законної сили. Положення таких договорів часто бувають незрозумілими та складними, більше того, як зазначає проф. Кристофер Міладрд, у міжнародній практиці для провайдера є звичним змінювати умови договору в односторонньому порядку без попереднього повідомлення[26, с. 53].

Щодо другої моделі правовідносин (між автором і (або) іншим правовласником РІД, при використанні «хмарних» технологій будь-якого типу), то їх відносини ускладнюються тим, що РІД представлено в електронній формі та поширення відбувається у віртуальному просторі. Необхідно розуміти, яким чином користувач хмарного сервісу отримує доступ до результатів інтелектуальної діяльності. Як приклад, користувач, заходить на сайт, який створено на базі хмарної платформи, знаходить та завантажує РІД – статтю, аудіовізуальне зображення, вірш тощо, – розміщений на такому сайті, а потім на власний розсуд використовує такий РІД. У цілому, такі відносини

регулюються положеннями договору, у яких зазначається, що вся відповідальність за розміщення та поширення РІД при використанні хмарного сервісу покладається на користувача.

Як приклад, Умови використання Google визначають, що якщо особа має доступ до контенту, який належить іншим особам або організаціям (газетні публікації в Google News або описи магазинів тощо), то для того, щоб використати такий контент, необхідно отримати дозвіл правовласника, якщо тільки така можливість використання не передбачена законодавством[15].

Наступна, третя категорія – відносини між автором та (або) правовласником сайту та провайдером хмарної платформи, будуються на основі договору, відповідно до умов якого, уся відповідальність за правомірність розміщеного на сайті контенту покладається на користувача – замовника. Однак, як зазначає Нестерова А.І., відносини, що виникають між правовласниками сайтів та користувачами, які мають до них доступ, можуть регулюватись лише нормами чинного законодавства[10, с. 32]

Останній вид відносин – такі, що виникають між автором та (або) правовласником РІД, які є невід'ємною частиною хмарної інфраструктури, та користувачем. Йдеться про такі об'єкти авторських і суміжних прав, як програми для електро-обчислювальних машин (далі – ЕОМ), бази даних, аудіовізуальні твори тощо. При цьому, уся відповідальність за правомірність використання програм для ЕОМ та інших РІД для створення хмарної інфраструктури покладається на постачальника послуг.

У залежності від виду відносин, виникають відмінності в обранні договору. Різноманіття угод, що укладаються (ліцензійний договір, договір надання послуг, договір оренди програмного забезпечення тощо) свідчить про те, що немає єдиного уявлення про суть хмарного сервісу та способів їх надання, а також неналежне регулювання питань у цій галузі. Савельєв А.І. у своїх роботах виділяє наступні типи договорів: договір оренди, ліцензійний договір, договір надання послуг, змішаний договір, непоіменований договір (*sui generis*) [11, с. 74].

Великий внесок у розвиток відносин у сфері хмарних технологій на міжнародному

рівні має документ Комісії Організації Об'єднаних Націй по праву міжнародної торгівлі – «Коментарі з основних питань, пов'язаних з договорами про хмарні обчислення» (далі - Коментарі), опублікований у 2019 році. Відповідно до цих положень Комісія розглядає основні питання, пов'язані з договорами про хмарні обчислення між комерційними підприємствами, у рамках яких постачальник надає клієнту одну чи кілька послуг у сфері хмарних технологій для кінцевого використання.

Цей документ відносить такі комерційні договори до категорії договорів про послуги, оренду, підряд і ліцензування, а також змішаних та інших видів договорів. Визначає нормативні вимоги щодо їх форми і змісту [27, с. 8].

Незалежно від обрання виду договору, через те, що він є універсальним (у сенсі відсутності державних кордонів у прямому розумінні) виникає важливе питання обрання застосованого права, автономії волі. Розглянемо детальніше проблему визначення права та приклади далі.

Визначальним є регулювання існуючої проблеми такими корпораціями як Microsoft, Google та інші. Робота з сервісами таких компаній зазвичай регламентується Умовами використання, які, за суттю, є договорами між власником сервісу та користувачем. У таких електронних угодах прописуються права та обов'язки сторін, правила користування та застосоване право. Це можна назвати вибором права у розумінні п. 4 ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про міжнародне приватне право», оскільки, хоч клієнт не обирає умови договору, проте сам вирішує користуватися сервісом чи ні. Тобто, у таких договорах на використання сервісу присутня угода про вибір права, а, отже, і певним чином забезпечується принцип автономії волі сторін [1].

Як приклад, Умови обслуговування хмарного сервісу «Dropbox» визначають застосовне право як таке: «Ці Умови регулюються законодавством штату Каліфорнія, за винятком відповідних колізій правових норм. Однак, у деяких країнах (враховуючи Держави-члени Європейського Союзу) існують закони, що вимагають, щоб договори регулювалися місцевим законодавством країни споживача. Цей пункт не має переважної сили над такими

законами» [16, с. 8]. Аналізуючи положення умов використання вищезгаданого сервісу, важко однозначно зрозуміти, які нормативні акти застосовуються, та як саме визначити, які країни підпадають під визначення колізійних норм. Таким чином, надавач послуг передбачає більш привілейовані положення угоди для себе.

Корпорація «Apple» визначає умови користування сервісом «iCloud» як юридичну угоду між споживачем та компанією «Apple» та, у першу чергу зазначає, що користуватися Службою не можуть ті особи, які підпадають під заборону відповідно до законодавства США або іншого чинного законодавства, враховуючи законодавство країни проживання і країни, у якій використовується Служба. Також відносини визначаються за правовим режимом Каліфорнії, за винятком випадків колізійного права, та чітко визначених країн, право яких застосовується: якщо користувач є громадянином будь-якої з країн ЄС, Швейцарії, Норвегії або Ісландії, застосовуваним законодавством і юрисдикцією буде законодавство постійного місця проживання; якщо споживач є громадянином Японії, застосовним законодавством буде законодавство Японії [14, с. 27].

У комерційних договорах досить часто вказується, що вони регулюються законодавством, що є чинним у місці розташування основного підприємства або в місці створення компанії, що надає «хмарні» послуги. Такі угоди встановлюють виключну юрисдикцію судів тієї держави у вирішенні будь-яких спорів. Якщо ж постачальник таких послуг здійснює свою діяльність у рамках декількох правових систем, то він може проявляти гнучкість у виборі застосовного права та суду - за місцезнаходженням клієнта.

Так, наприклад, у Загальних положеннях та умовах використання Google є пункт, який присвячений застосованому праву. Там зазначається, що усі спори, які виникають у зв'язку з цими умовами, додатковими умовами певного сервісу або інших сервісів, регулюються законодавством штату Каліфорнія незалежно від норм колізійного права. Також ці спори вирішуватимуться виключно федеральними судами чи судами штату в окрузі Санта-Клара, штат Каліфорнія, США, а

користувач та компанія Google погоджуються на персональну юрисдикцію таких судів. Однак, з цього положення є виняток, що стосується заборони вибору права, яке обрав Google. Якщо норми місцевого законодавства забороняють вирішувати спори у штаті Каліфорнія або застосовувати право цього штату, то застосовується місцеве законодавство та право суду [12].

Останнє положення узгоджується із нормою про застосування імперативних норм відповідно до ст. 14 ЗУ «Про міжнародне приватне право» [1].

Досить цікавим, з точки зору вибору права та суду, є положення Угоди про використання служб Microsoft. Зокрема, встановлюється, що якщо користувач, який проживає за межами Європи, Середнього Сходу та Африки, використовує безкоштовні та платні споживацькі служби під брендом Skype, то тлумачення цих Умов і розв'язання суперечок щодо їх порушень регулюються законодавством Люксембургу незалежно від принципів колізійного права [13].

Якщо розглядати укладення угоди про надання хмарних послуг з точки зору договору споживання (тобто одержання послуг особою не для цілей підприємницької діяльності), необхідно звернути увагу на деякі положення Закону України «Про міжнародне приватне право» [1]. Відповідно до них вибір права сторонами договорів споживання не може обмежити захист прав споживача, який надається йому імперативними нормами права держави, у якій є його місце проживання, перебування або місцезнаходження, якщо укладенню договору передувала оферта або реклама в цій державі та споживач здійснив усе необхідне для укладення договору в цій державі [1]. Тобто можемо зробити висновок, що, якщо споживач укладає договір на користування хмарним простором для власних цілей (як приклад, користування програмою Skype), і здійснює приєднання до такої угоди на території України, положення такого договору не можуть суперечити Закону України «Про права споживачів» [3].

Саме таке положення міститься у вищезазначеній Угоді про використання служб Microsoft: «незважаючи на Умови, під час розгляду суперечок може застосовуватися

місцеве законодавство з прав споживачів, згідно з яким також можна отримати право на розв'язання суперечливих питань у іншому місці розгляду» [13]. А в «Умовах використання» сервісу Google зазначається: «якщо ви є споживачем, то можете користуватися законними правами споживачів у своїй країні» [12].

Однак, відповідно до положення ч. 4 ст. 45 ЗУ «Про МПП» частини друга та третя цієї статті не застосовуються до договору надання послуг, якщо місцем укладення та виконання таких договорів є держава, інша ніж держава місця проживання або місцезнаходження споживача [1]. Тому, якщо громадянин України, який постійно проживає в Україні, тимчасово вилетів до США, почав користуватися «хмарним» сервісом на території цієї держави, то положення українського законодавства про захист прав споживачів не застосовуються до такої угоди використання сервісу.

Також ЗУ «Про МПП» зазначає, що у разі відсутності вибору права сторонами щодо договору споживання, у тому числі, щодо його форми, застосовується право держави, у якій споживач має місце проживання або місцезнаходження [1]. Але проаналізувавши положення умов користування (угод про використання тощо) найбільш відомих сервісів з надання хмарних послуг, робимо висновок, що такі угоди містять застереження про вибір права, оскільки тим самим власник забезпечує собі більш вигідні умови.

Корпорація Microsoft обирає право та суд в залежності від domiciliю користувача (у випадку юридичних осіб – місцезнаходження головного офісу). Наприклад, якщо клієнт додатку проживає у межах Європи, тлумачення цих Умов і розв'язання суперечок щодо них регулюються законодавством Ірландії незалежно від принципів колізійного права. Усі інші позови (включно з позовами щодо захисту прав споживачів, недобросовісної конкуренції або цивільних правопорушень) підлягають дії законів країни, у якій Microsoft надає послуги. Користувач та Microsoft погоджуються, що всі суперечки, які можуть виникнути щодо цих Умов, підлягають розгляду виключно в судах Ірландії [13]. Головною відмінністю у вирішенні спорів щодо користування додатком або інших позовів проти Microsoft і Google є вибір суду. На

відміну від Google, правила Microsoft щодо вибору суду є виключними.

Сторони можуть також вказати різні варіанти вибору права і суду в зв'язку з різними аспектами договору. Вони можуть також обрати юрисдикційну систему відповідача, щоб виключити переваги, обумовлені вибором національного суду для позивача, і тим самим сприяти неформальному врегулюванню спору [27, с. 64].

Ще одним варіантом визначення положень про вибір права може бути відсутність будь-яких умов, та залишення цього питання відкритим для обговорення на більш пізньому етапі, коли (якщо) це буде потрібно. У деяких випадках саме такий напрям розвитку подій єдино можливий.

Частиною вирішення питань юрисдикції та застосовного права може бути також відносно новий вид – врегулювання спорів в режимі «онлайн» (далі – ВСО). У договорі може бути зазначений діапазон питань, які підлягають вирішенню, платформа для ВСО, а також правила, які будуть використовуватися в ході розгляду [27, с. 66].

Такий процес зазвичай включає наступні етапи:

1) переговори, що проводяться між сторонами з використанням платформи ВСО;

2) сприяння врегулюванню, в рамках якого призначається нейтральне особа, що вступає в зносини зі сторонами в спробі досягти врегулювання; і

3) заключний етап, на якому адміністратор або нейтральне особа інформує сторони про характер заключного етапу і про його форми. Результат ВСО може не мати обов'язкової сили для сторін, якщо в договорі або застосовуване право не вказано інше. Тобто такий нестандартний тип врегулювання спорів є яскравим прикладом принципу автономії волі сторін [27, с. 12].

Якщо розглядати договір про надання хмарних технологій як діяльність у сфері здійснення комерції, необхідно звернутись до ЗУ «Про електронну комерцію», тому що цей нормативний акт розглядає діяльність іноземних суб'єктів електронної комерції в частині надання ними послуг споживачам (покупцям) на території України. Норми застосовуються відповідно до норм ЗУ «Про МПП». Важливо

відзначити, що Закон визначає, що до інформаційних електронних послуг належить передача та зберігання інформації – а тому, можемо зробити висновок, що хмарні технології зі збереження інформації у мережевій площині належать до такого виду послуг. Ще одне підтвердження, чому договір про надання хмарних технологій розглядається нами не як договір купівлі-продажу, оренди, поіменованій договір тощо, а саме як договір з надання послуг [4].

Зазначимо, що моменту укладення договору має передувати пропозиція укласти такий договір (оферта). Тим самим електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції (акцепту). Найбільш поширеним прикладом такого повідомлення може бути інформування споживача через його особистий поштовий кабінет, яке містить посилання для ознайомлення з договором, правилами користування тощо, або розміщення пропозиції у просторі Інтернет мережі або інших інформаційно-телекомунікаційних системах. Цікаво, що законодавець визначає, що пропозиція укласти договір, текст електронного договору, електронні повідомлення укладаються державною мовою (у нашому випадку – українською), але за бажанням покупця електронний договір може укладатися іншою мовою за згодою сторін. Як приклад, «Угода про використання служби iCloud» доступна для ознайомлення російською мовою, а «Умови використання медійних служб «Apple» – українською (угоди розміщено на одній платформі, та надаються однією компанією – Apple). Найбільше ж інформації іноземні корпорації викладають англійською. Якщо пропозиція (оферта) та інші документи викладено українською мовою – це свідчить про те, що постачальник передбачає, що може здійснювати діяльність з надавати хмарних технологій на території України.

Місцем укладення електронного договору, що опосередковує комерційні відносини з надання послуг у сфері «хмарних» обчислень, слід вважати місцезнаходження юридичної особи або місце фактичного проживання фізичної особи, яка є продавцем (виконавцем, постачальником) товарів, робіт,

послуг [4]. Місцем постачання послуг у сфері «хмарних» технологій відповідно до ст. 186.3 Податкового кодексу України вважається місце, у якому отримувач послуг зареєстрований як суб'єкт господарювання або – у разі відсутності такого місця – місце постійного чи переважного його проживання [6].

Висновки. Отже, дослідивши юридичну природу договорів на використання «хмарних» технологій у міжнародному приватному праві, можна зазначити, що:

1. Такі договори не мають універсального юридичного визначення, тому різні міжнародні організації та компанії використовують власні дефініції. У світі існує декілька стандартів у цій галузі, як міжнародних, так і регіональних. З одного боку, це допомагає поліпшувати і вдосконалювати цю сферу, з іншого – відбувається перенасичення відносин у галузі «хмарних» технологій різними документами та стандартами.

2. Ці відносини можуть регулюватися як ліцензійним договором, так і договором оренди, надання послуг, або навіть бути змішаними. На нашу думку, до контрактів у сфері «хмарних» технологій слід застосовувати договори з надання послуг.

3. В Україні відсутній цілісний нормативно-правовий акт, який регулює відносини у сфері «хмарних» технологій між фізичними та юридичними особами. Наведений вище законопроект регулює лише використання «хмарних» технологій суб'єктами владних повноважень, залишаючи без уваги комерційні та споживчі відносини у цій сфері. Законодавцю потрібно врахувати міжнародну практику використання таких сервісів та створити вітчизняний закон, який задовольняв би потреби учасників таких відносин, адже у добу існування інформаційних технологій існування окремого нормативно-правового акту є в край необхідним.

Список використаних джерел:

1. Про міжнародне приватне право: Закон України від 23.06.2005 № 2709-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2709-15#Text> (дата звернення: 25.12.2020).
2. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993 р. № 3792-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text> (дата звернення: 25.12.2020).
3. Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 № 1023-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12#Text> (дата звернення: 25.12.2020).
4. Про електронну комерцію: Закон України від 03.09.2015 № 675-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19#Text> (дата звернення: 25.12.2020).
5. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text> (дата звернення: 25.12.2020).
6. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text> (дата звернення: 25.12.2020).
7. Про хмарні послуги: Проект Закону України від 20.12.2019 р. №2655. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67744 (дата звернення: 25.12.2020).
8. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1993 г. № 51 -ФЗ. *Российская газета*. 1994. 8 декабря. № 238–239. Ст. 1551.
9. Жилін А. В., Дівіцький А. С., Козачок А. О. Проблематика захисту інформаційних ресурсів при використанні хмарних технологій. *Information Technology and Security*. 2019. Т. 7. № 2 (13). С. 171–182.
10. Нестерова А. И. Правовое регулирование отношений, возникающих при использовании облачных технологий: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.03. Москва, 2017. 127 с.
11. Савельев А. І. Правова природа хмарних сервісів: Свобода договору, авторське право і високі технології. *Вісник цивільного права*. 2015. Т. 5. № 5. С. 62-99.
12. Загальні положення та умови Google від 31 березня 2020 р. 17 с. URL: https://www.gstatic.com/policies/terms/pdf/20200331/ba461e2f/google_terms_of_service_uk.pdf (дата звернення: 25.12.2020).

13. Угода про використання служб Microsoft від 1 жовтня 2020 р. URL: <https://www.microsoft.com/uk-ua/servicesagreement/> (дата звернення: 25.12.2020).
14. Умови та положення користування сервісом iCloud: електронний договір від 19 вересня 2019 р. URL: <https://www.apple.com/legal/internet-services/icloud/uk/terms.html> (дата звернення: 25.12.2020).
15. Условия использования Google: электронный договор от 31 марта 2020 г. URL: https://www.gstatic.com/policies/terms/pdf/20200331/ba461e2f/google_terms_of_service_ru.pdf (дата звернення: 25.12.2020).
16. Условия обслуживания Dropbox: электронный договор от 24 сентября 2019 г. URL: https://www.dropbox.com/ru/terms?view_en#terms (дата звернення: 25.12.2020).
17. Creeger M. Cloud Computing: An Overview. Magazine Queue - Distributed Computing Queue. 2009. Vol. 7. Is. 5. P. 5. URL: <https://queue.acm.org/detail.cfm?id=1554608> (дата звернення: 25.12.2020).
18. Cruz X. Cloud Computing and its Legal Implications. CLOUD TIMES: website. Dec. 3. 2012. URL: <http://cloudtimes.org/2012/12/03/cloud-computing-and-its-legal-implications/> (дата звернення: 25.12.2020).
19. Guth S. Contract Negotiation Handbook: Software as a Service. Guth Ventures, 2013. P. 20 - 21.
20. Gamaleldin A. M. An Introduction to Cloud Computing Concepts. Tutorial. Software Engineering Competence Center. 2013. P. 19. URL: https://www.secc.org.eg/recosape/SECC_Tutorials_An%20Introduction%20to%20Cloud%20Computing%20concepts.pdf (дата звернення: 25.12.2020).
21. Huth A. Cebula J. The Basics of Cloud Computing Carnegie Mellon University. Produced for US-CERT, a government organization. 2011. P. 1-3. URL: <https://us-cert.cisa.gov/sites/default/files/publications/CloudComputingHuthCebula.pdf> (дата звернення: 25.12.2020).
22. Jeffords James M. Taxing the Cloud: Services, Goods, and State Taxation. *Center's Vermont Legislative Research Service*. April 24, 2012. P. 9.
23. Melanson R. Sales Taxes and the Shadow of Cloud Computing: Searching the Horizon for a Workable, National Solution. *Tax Lawyer*. 2012. Vol. 65. No. 4. P. 874-880.
24. Mell P., Grance T. The NIST Definition of Cloud Computing: Recommendations of the National Institute of Standards and Technology Information 25. *Technology Laboratory*. 2011. P. 2-7. URL: <http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf> (дата звернення: 25.12.2020).
25. Millard Chr. Cloud computing Law. Oxford University Press, 2013. 500 p.
26. Notes on the Main Issues of Cloud Computing Contracts. United Nations Commission on International Trade Law. 2019. 64 p. URL: https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/19-09103_eng.pdf (дата звернення: 25.12.2020).
27. O'Brien D. R., Gasser U. Cloud Computing and the Roles of Governments. Internet Monitor: Reflections on the Digital World. 2013. P. 25-27. URL: https://blogs.harvard.edu/internetmonitor/files/2013/12/IM2013_ReflectionsontheDigitalWorld.pdf (дата звернення: 25.12.2020).
28. Raskino M., Gammage B., Fenn J. Gartner's Hype Cycle Special Report for 2009. Gartner: website. July 31. 2009. URL: <https://www.gartner.com/en/documents/1108412/gartner-s-hype-cycle-special-report-for-2009> (дата звернення: 25.12.2020).
29. Tribunal de grande instance de Nanterre Ordonnance de référé 30 novembre 2012. URL: <https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-de-grande-instance-de-nanterre-ordonnance-de-refere-30-novembre-2012/> (дата звернення: 25.12.2020).
30. Case XII ZR 120/04: Judgement of the Bundesgerichtshof. 15.11.2006. Medien Internet und Recht URL: http://medien-internet-und-recht.de/pdf/vt_MIR_Dok._009-2006.pdf (дата звернення: 25.12.2020).
31. Case C 360/13: Judgement of the European Court of Justice. 05.06.2014. InfoCuria URL: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=153302&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=504742> (дата звернення: 25.12.2020).

References:

1. Pro mizhnarodne pryvatne pravo: Zakon Ukrainy vid 23.06.2005 № 2709-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2709-15#Text> (data zvernennia: 25.12.2020).
2. Pro avtorske pravo i sumizhni prava: Zakon Ukrainy vid 23.12.1993 r. № 3792-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text> (data zvernennia: 25.12.2020).
3. Pro zakhyst prav spozhyvachiv: Zakon Ukrainy vid 12.05.1991 № 1023-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12#Text> (data zvernennia: 25.12.2020).
4. Pro elektronnu komertsiiu: Zakon Ukrainy vid 03.09.2015 № 675-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19#Text> (data zvernennia: 25.12.2020).
5. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 16.01.2003 № 435-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text> (data zvernennia: 25.12.2020).
6. Podatkovi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 02.12.2010 № 2755-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text> (data zvernennia: 25.12.2020).
7. Pro khmarni posluhy: Proiekt Zakonu Ukrainy vid 20.12.2019 r. №2655. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67744 (data zvernennia: 25.12.2020).
8. Hrazhdanskyi kodeks Rossyiskoi Federatsyy ot 30 noiabria 1993 h. № 51-FZ. *Rossyiskaia hazeta*. 1994. 8 dekabria. № 238–239. St. 1551.
9. Zhylin A. V., Divitskyi A. S., Kozachok A. O. Problematyka zakhystu informatsiinykh resursiv pry vykorystanni khmarnykh tekhnolohii. *Information Technology and Security*. 2019. T. 7. № 2 (13). S. 171-182.
10. Nesterova A. Y. Pravovoe rehulyrovanye otnoshenyi, voznykaiushchyykh pry yspolzovannyi oblachnykh tekhnolohii: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.03. Moskva, 2017. 127 s.
11. Saveliev A. I. Pravova pryroda khmarnykh servisiv: Svoboda dohovoru, avtorske pravo i vysoki tekhnolohii. *Visnyk tsyvilnoho prava*. 2015. T. 5. № 5. S. 62-99.
12. Zahalni polozhennia ta umovy Google vid 31 bereznia 2020 r. 17 s. URL: https://www.gstatic.com/policies/terms/pdf/20200331/ba461e2f/google_terms_of_service_uk.pdf (data zvernennia: 25.12.2020).
13. Uhoda pro vykorystannia sluzhb Microsoft vid 1 zhovtnia 2020 r. URL: <https://www.microsoft.com/uk-ua/servicesagreement/> (data zvernennia: 25.12.2020).
14. Umovy ta polozhennia korystuvannia servisom iCloud: elektronnyi dohovir vid 19 veresnia 2019 r. URL: <https://www.apple.com/legal/internet-services/icloud/uk/terms.html> (data zvernennia: 25.12.2020).
15. Uslovyia yspolzovannia Google: elektronnyi dohovir ot 31 marta 2020 h. URL: https://www.gstatic.com/policies/terms/pdf/20200331/ba461e2f/google_terms_of_service_ru.pdf (data zvernennia: 25.12.2020).
16. Uslovyia obsluzhyvannia Dropbox: elektronnyi dohovir ot 24 sentiabria 2019 h. URL: https://www.dropbox.com/ru/terms?view_en#terms (data zvernennia: 25.12.2020).
17. Creeger M. Cloud Computing: An Overview. *Magazine Queue - Distributed Computing Queue*. 2009. Vol. 7. Is. 5. P. 5. URL: <https://queue.acm.org/detail.cfm?id=1554608> (data zvernennia: 25.12.2020).
18. Cruz X. Cloud Computing and its Legal Implications. *CLOUD TIMES*: website. Dec. 3. 2012. URL: <http://cloudtimes.org/2012/12/03/cloud-computing-and-its-legal-implications/> (data zvernennia: 25.12.2020).
19. Guth S. Contract Negotiation Handbook: Software as a Service. Guth Ventures, 2013. P. 20 - 21.
20. Gamaleldin A. M. An Introduction to Cloud Computing Concepts. Tutorial. Software Engineering Competence Center. 2013. P. 19. URL: https://www.secc.org.eg/recocape/SECC_Tutorials_An%20Introduction%20to%20Cloud%20Computing%20concepts.pdf (data zvernennia: 25.12.2020).
21. Huth A. Cebula J. The Basics of Cloud Computing Carnegie Mellon University. Produced for US-CERT, a government organization. 2011. P. 1-3. URL: <https://us-cert.cisa.gov/sites/default/files/publications/CloudComputingHuthCebula.pdf> (data zvernennia: 25.12.2020).
22. Jeffords James M. Taxing the Cloud: Services, Goods, and State Taxation. Center's Vermont Legislative Research Service. April 24, 2012. P. 9.

23. Melanson R. Sales Taxes and the Shadow of Cloud Computing: Searching the Horizon for a Workable, National Solution. *Tax Lawyer*. 2012. Vol. 65. No. 4. P. 874-880.

24. Mell P., Grance T. The NIST Definition of Cloud Computing: Recommendations of the National Institute of Standards and Technology Information Technology Laboratory. 2011. P. 2-7. URL: <https://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf> (data zvernennia: 25.12.2020).

25. Millard Chr. *Cloud computing Law*. Oxford University Press, 2013. 500 p.

26. Notes on the Main Issues of Cloud Computing Contracts. United Nations Commission on International Trade Law. 2019. 64 p. URL: https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/19-09103_eng.pdf (data zvernennia: 25.12.2020).

27. O'Brien D. R., Gasser U. Cloud Computing and the Roles of Governments. *Internet Monitor: Reflections on the Digital World*. 2013. P. 25-27. URL: https://blogs.harvard.edu/internetmonitor/files/2013/12/IM2013_ReflectionsontheDigitalWorld.pdf (data zvernennia: 25.12.2020).

28. Raskino M., Gammage B., Fenn J. Gartner's Hype Cycle Special Report for 2009. Gartner: website. July 31, 2009. URL: <https://www.gartner.com/en/documents/1108412/gartner-s-hype-cycle-special-report-for-2009> (data zvernennia: 25.12.2020).

29. Tribunal de grande instance de Nanterre Ordonnance de référé 30 novembre 2012. URL: <https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-de-grande-instance-de-nanterre-ordonnance-de-refere-30-novembre-2012/> (data zvernennia: 25.12.2020).

30. Case XII ZR 120/04: Judgement of the Bundesgerichtshof. 15.11.2006. *Medien Internet und Recht* URL: http://medien-internet-und-recht.de/pdf/vt_MIR_Dok._009-2006.pdf (data zvernennia: 25.12.2020).

31. Case C 360/13: Judgement of the European Court of Justice. 05.06.2014. *InfoCuria* URL: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=153302&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=504742> (data zvernennia: 25.12.2020).